

Ferramenta da Terapia

Interpessoal (TIP): Técnica de Planejamento de Recompensas

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Técnica de Planejamento de Recompensas é uma ferramenta da Terapia Interpessoal (TIP) utilizada no contexto terapêutico para promover o estabelecimento de metas e o reforço positivo de comportamentos desejados por meio da definição e implementação de recompensas específicas.

Tematologia: Psicoterapia; Reforço Positivo; Estabelecimento de Metas.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "recompensa" deriva do latim "recompensa", que significa "aquilo que é dado em retribuição a um serviço, trabalho ou favor". A palavra "planejamento" tem origem no verbo "planejar", que vem do latim "planu", relacionado com "plano" ou "projeto".

Neologia: Técnica de Planejamento de Recompensas é um neologismo técnico da Terapia Interpessoal.

II. Fatuística

Pensenologia: A utilização da Técnica de Planejamento de Recompensas está associada ao holopense do reforço positivo, que promove a motivação e o alcance de objetivos.

Fatologia: A Técnica de Planejamento de Recompensas consiste na identificação de metas terapêuticas e na definição de recompensas específicas a serem alcançadas pelo paciente ao atingir tais objetivos. Essas recompensas podem assumir diversas formas, como elogios, privilégios, atividades de lazer ou outras formas de gratificação pessoal. O terapeuta e o paciente colaboram no processo de planejamento das recompensas, levando em consideração os interesses,

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
preferências e valores do paciente, bem como a viabilidade e a adequação das recompensas em relação aos objetivos terapêuticos estabelecidos.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Técnica de Planejamento de Recompensas pode ser potencializada pela utilização de recursos parapsíquicos, como a visualização criativa e a projeção da vontade, que auxiliam na concretização das metas estabelecidas e na obtenção das recompensas desejadas.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Técnica de Planejamento de Recompensas potencializa o sinergismo terapêutico da Terapia Interpessoal ao promover a motivação intrínseca do paciente e o reforço positivo de comportamentos saudáveis e adaptativos.

Principiologia: A Técnica de Planejamento de Recompensas está fundamentada no princípio do reforço positivo, que preconiza a associação de estímulos agradáveis e gratificantes com comportamentos desejados, visando aumentar sua frequência e probabilidade de ocorrência.

Enciclopédia da Conscienciologia

Codigologia: A utilização da Técnica de Planejamento de Recompensas está alinhada com o código de ética da Terapia Interpessoal, que preconiza o respeito à autonomia e à dignidade do paciente, bem como a promoção de uma relação terapêutica baseada na colaboração e no trabalho conjunto na busca por soluções.

Tecnologia: A Técnica de Planejamento de Recompensas pode ser aplicada por meio de diferentes estratégias terapêuticas, como o estabelecimento de contratos comportamentais, a utilização de diários de recompensas e a criação de sistemas de incentivo e recompensa, que permitem ao paciente visualizar seu progresso e ser recompensado de acordo com suas conquistas terapêuticas.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Interpessoal; Paciente em busca de motivação e estabelecimento de metas; Facilitador do reforço positivo.

Masculinologia: O terapeuta especializado em Técnica de Planejamento de Recompensas; o paciente masculino em processo terapêutico de

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
definição de metas e planejamento de recompensas
para alcançá-las.

Femininologia: A terapeuta especializada em Técnica de Planejamento de Recompensas; a paciente feminina em busca de motivação e reforço positivo para o alcance de seus objetivos terapêuticos.

Hominologia: O Homo sapiens em processo terapêutico de planejamento de recompensas para promover a motivação e o alcance de metas; o Homo sapiens em busca de estratégias eficazes para o reforço positivo de comportamentos desejados.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Técnica de Planejamento de Recompensas é exemplificada quando o terapeuta e o paciente colaboram na definição de metas terapêuticas e na identificação de recompensas específicas a serem alcançadas pelo paciente ao atingir tais objetivos, visando promover sua motivação e o sucesso do processo terapêutico.

Culturologia: A Cultura da Técnica de Planejamento de Recompensas valoriza o estabelecimento de

Enciclopédia da Conscienciologia
metas claras e alcançáveis, bem como o reconhecimento e a celebração dos progressos e conquistas terapêuticas, contribuindo para o fortalecimento da autoestima e da autoeficácia do paciente.

VI. Acabativa

A Técnica de Planejamento de Recompensas representa uma ferramenta eficaz da Terapia Interpessoal, que promove a motivação, o estabelecimento de metas e o reforço positivo de comportamentos desejados, contribuindo para o sucesso do processo terapêutico e o bem-estar psicológico do paciente.